

Opties en fiscale winstbepaling

Mr. Dr. J.C.M. van Sonderen

1 Inleiding

Opties zijn van oudsher gebruikt als belonings- en speculatie-instrument. In Nederland werd begin 17e eeuw al gehandeld in opties op bloembollen en op ladingen van schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In 1978 werd de European Option Exchange (EOE) te Amsterdam geopend. In 1978 werden op deze beurs 187.000 optiecontracten verhandeld. In 1993 werden op de EOE al ruim 12.600.000 optiecontracten verhandeld. De hierin begrepen 8.000.000 aandelenopties gaven recht op koop of verkoop van 800.000.000 aandelen. De waarde van deze onderliggende aandelen is ongeveer gelijk aan éénderde van de waarde van de in 1993 op de Amsterdamse effectenbeurs verhandelde aandelen. Naast deze gestandaardiseerde optiehandel worden op grote schaal onderhandse optie-overeenkomsten gesloten. Te denken valt bijvoorbeeld aan aandelenopties die aan werknemers worden toegekend en aan opties op onroerende zaken.

Door de toenemende optiehandel rijst steeds vaker de vraag op welke wijze opties in de belastingheffing moeten worden betrokken. Deze vraag was voorwerp van onderzoek in mijn op 30 september 1993 aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam verdedigde proefschrift: 'Fiscale aspecten van opties' (Van Sonderen 1993). In het proefschrift is onder andere de fiscale winstbepaling van opties onderzocht. In dit artikel worden enkele conclusies van dit deel van het onderzoek weergegeven. Eerst wordt in hoofdstuk 2 beschre-

ven hoe een optie voor de belastingheffing kan worden gekwalificeerd. Deze kwalificatie is richtinggevend voor de wijze waarop een optie in de belastingheffing wordt betrokken. Ter illustratie wordt het gekozen uitgangspunt toegepast bij de beantwoording van enkele in de praktijk veel voorkomende vragen rond de heffing van de vennootschapsbelasting. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de fiscale jaarwinstbepaling van optietransacties. De fiscale winstbepaling blijkt niet in overeenstemming te zijn met de richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving inzake opties. Ten slotte worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste conclusies samengevat.

2 Fiscale kwalificatie optie

Een optie kan worden omschreven als een inhoudelijk volledig bepaalbaar, onherroepelijk aanbod dat gedurende een termijn of na verloop van een termijn kan worden aanvaard. Bij uitoefening van de optie (aanvaarding van het aanbod), komt een overeenkomst tot stand. Bij uitoefening van een call-optie (kooprecht) of van een put-optie (verkooprecht) komt een koopovereenkomst tot stand. De waarde van een call-optie en van een put-optie is nauw verbonden met de waarde van de onderliggende goederen. De belastingheffing over optietransacties is afhankelijk van de wijze

Mr. Dr. J.C.M. van Sonderen studeerde economie en Nederlands recht. Op 30 september 1993 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift "Fiscale aspecten van opties". Als belastingadviseur is hij verbonden aan de maatschap Wallast.

waarop de relatie tussen een optie en de onderliggende goederen wordt gekwalificeerd. In het proefschrift is een optie gekwalificeerd als een zelfstandig vermogensrecht, dat los staat van de onderliggende goederen.¹ Dit uitgangspunt sluit mijns inziens aan bij de civielrechtelijke eigenschappen van een optie en bij de plaats die een optie in het economische verkeer inneemt.

Civielrechtelijk kan een optie niet als deel van de (eigendom van de) onderliggende goederen worden aangemerkt. Een optie creëert een obligatoir recht en een obligatoire verplichting. Een optie heeft echter geen goederenrechtelijke werking naar de onderliggende goederen.²

In het economische verkeer wordt een optie gebruikt als een zelfstandig verhandelbaar vermogensbestanddeel. De in 1978 te Amsterdam geopende EOE toont aan dat op grote schaal optietransacties worden gesloten zonder dat dit leidt tot een transactie in de onderliggende goederen. De schrijver van een call-optie en de koper van een put-optie zijn veelal geen eigenaar van de onderliggende goederen. De koper van een call-optie en de schrijver van een put-optie hebben veelal niet het doel de onderliggende goederen te verwerven. De handel in de optie is losgekoppeld van de handel in de onderliggende goederen. In het economische verkeer wordt een optie niet (meer) als een verlengstuk van de onderliggende goederen beschouwd.

De fiscale kwalificatie van een optie als een zelfstandig vermogensrecht dat los staat van de onderliggende goederen, brengt mee dat de optie en de onderliggende goederen elk een eigen fiscaal leven leiden. De betekenis van dit uitgangspunt kan met behulp van een tweetal voorbeelden worden geïllustreerd.

Voorbeeld 1

BV M heeft een deelneming in BV D met een verkrijgingsprijs en marktwaarde van f 1.000.000. Resultaten die BV M met haar deelneming in BV D behaalt zijn vrijgesteld op grond van de deelnemingsvrijstelling van artikel 13 Wet Vpb 1969. BV M schrijft (verkoopt)

een call-optie op haar aandelen BV D met een uitoefenprijs van f 1.250.000 en een looptijd van vijf jaren. BV M ontvangt een optiepremie van f 100.000. Het schrijven van de call-optie wordt niet aangemerkt als vervreemding van een deel van de bundel aandeelhoudersrechten in BV D, maar als het aangaan van een zelfstandige optieverplichting.

Wanneer na vijf jaren de marktwaarde van de deelneming BV D f 1.500.000 bedraagt, wordt de optie uitgeoefend. Als de optie wordt uitgeoefend realiseert BV M een onbelast deelnemingsvoordeel van:

$f 1.500.000 - f 1.000.000 = f 500.000$. BV M lijdt bovendien een aftrekbaar optieresultaat van

$f 100.000 + f 1.250.000 - f 1.500.000 = -/ - f 150.000$.

Wanneer na vijf jaren de marktwaarde van de deelneming BV D f 500.000 bedraagt, loopt de optie zonder uitoefening af. BV M lijdt een (ongerealiseerd) vrijgesteld deelnemingsverlies van f 500.000. BV M realiseert bovendien een belaste optiewinst van f 100.000.

Voorbeeld 2

BV M bezit alle aandelen in BV D. Voor de heffing van de vennootschapsbelasting bestaat tussen BV M en BV D een fiscale eenheid als bedoeld in artikel 15 Wet Vpb 1969. BV M schrijft (verkoopt) een call-optie op de aandelen BV D.

De staatssecretaris van Financiën (1989) stelt zich op het standpunt dat door het schrijven van de call-optie BV M niet meer alle aandelen in BV D bezit. De fiscale eenheid kan volgens de staatssecretaris niet langer voortbestaan.³ Het standpunt van de staatssecretaris acht ik onjuist. Zolang de optie niet is uitgeoefend, wordt mijns inziens voldaan aan de voorwaarde dat de moedermaatschappij de aandelen in de dochtermaatschappij bezit. De door de moedermaatschappij geschreven call-optie verhindert mijns inziens dus niet dat tussen de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij een fiscale eenheid kan voortbestaan.

3 Opties en fiscale jaarwinstbepaling

Het uitgangspunt dat een optie een zelfstandig vermogensrecht is, brengt met zich mee dat bij de fiscale jaarwinstbepaling geen rekening wordt gehouden met een band tussen een optiepositie en andere tot het ondernemingsvermogen behorende bezittingen en verplichtingen. Een goed en nauwgezet koopman moet bij de jaarwinstbepaling uitgaan van: realiteitszin, eenvoud en voorzichtigheid.⁴ Deze uitgangspunten kunnen op gespannen voet met elkaar staan. De eis dat de jaarwinst uitsluitend wordt beïnvloed door gebeurtenissen die de totale winst beïnvloeden (realiteitszin) kan in het bijzonder botsen met de realisatie-eis (voorzichtigheid). De plaats die een optie in het ondernemingsvermogen inneemt, bepaalt mijns inziens welk beginsel voorrang behoort te verkrijgen. Onderscheid kan worden gemaakt tussen:

- Speculatie: Van speculatie is sprake als door het innemen van een optiepositie een prijsrisico wordt gecreëerd. Bij speculatie dient het voorzichtigheidsbeginsel voorrang te krijgen.
- Hedging en gedekt schrijven: Zowel bij hedging als bij gedekt schrijven bestaat er een band tussen het prijsrisico verbonden aan de optie en het prijsrisico verbonden aan de tegenovergestelde positie in de onderliggende goederen. Zolang dit verband bestaat kunnen waardeveranderingen van de goederen die geen invloed hebben op de totale winst ook niet in de jaarwinst tot uitdrukking worden gebracht. Dit wordt bereikt door een – ongerealiseerde – winst op een vermogensbestanddeel in hetzelfde jaar te verantwoorden als waarin een verlies op het verbonden vermogensbestanddeel tot uitdrukking wordt gebracht (realiteitszin). Er wordt echter niet meer ongerealiseerde winst op een vermogensbestanddeel verantwoord dan als verlies op het verbonden vermogensbestanddeel tot uitdrukking is gebracht (voorzichtigheidsbeginsel).
- Arbitrage: Van arbitrage is sprake als ge-

bruik wordt gemaakt van gelijktijdige prijsverschillen van opties en andere financiële instrumenten. Arbitrage kan meestal uitsluitend door professionele (optie)handelaren plaatsvinden. Voor professionele optiehandelaren is het innemen en sluiten van optieposities geen kritische bedrijfshandeling. Bij arbitrage dient de realiteitszin voorrang te krijgen.

3.1 Speculatie

Vanaf een openingsaankoop van een optie moet het optiebezit op de balans worden geactiveerd. De long-positie in de optie kan worden gewaardeerd op de laagste van de historische uitgaafprijs en de marktwaarde, de zogenaamde minimum waarderingsregel. Deze waarderingsgrondslag mag voor elke optie afzonderlijk worden toegepast. Wanneer bepaalde opties op de lagere marktwaarde worden gewaardeerd, kunnen andere opties toch tegen de historische uitgaafprijs worden gewaardeerd.⁵ De minimum waarderingsregel brengt mee dat verliezen direct worden verantwoord en winsten eerst op het moment dat zij worden gerealiseerd.

Een long-positie in een optie kan worden gesloten door verkoop van de optie (sluitingsverkoop), door verstrijken van de looptijd van de optie (afloop) of door uitoefening van de optie. Bij een sluitingsverkoop is het verschil tussen de ontvangen optiepremie en de boekwaarde van de optie een gerealiseerd resultaat. Wanneer een long-positie in een optie afloopt zonder sluitingsverkoop of uitoefening, is de boekwaarde van de optie een gerealiseerd verlies. Bij uitoefening van een call-optie koopt de optiehouder de onderliggende goederen tegen de uitoefenprijs. Bij uitoefening van de call-optie realiseert de optiehouder (nog) geen voordeel. De boekwaarde van de verkregen goederen bij uitoefening van de optie is gelijk aan de boekwaarde van de call-optie plus de uitoefenprijs van de call-optie verhoogd met bijkomende optie-uitoefenkosten.⁶ Eerst bij vervreemding van de bij de optie-uitoefening verkregen goederen, is het ver-

schil tussen de boekwaarde van de goederen en de vervreemdingsprijs van de goederen een gerealiseerde winst.

Vanaf een openingsverkoop van een optie moet de optieverplichting op de balans worden gepassiveerd. De short-positie in de optie kan worden gewaardeerd op de hoogste van de historische opbrengstprijzen en de marktwaarde, de 'maximum waarderingsregel' genoemd. Ook deze waarderingsregel mag voor elke optie afzonderlijk worden toegepast. De maximum waarderingsregel brengt mee dat verliezen direct worden verantwoord en winsten eerst op het tijdstip dat zij worden gerealiseerd.

Een short-positie in een optie kan worden gesloten door koop van een optie met dezelfde voorwaarden als de geschreven optie (sluitingsverkoop), door verstrijken van de looptijd van de optie (afloop) of doordat de geschreven optie wordt uitgeoefend (aanwijzing). Bij een sluitingsverkoop of afloop wordt het optieresultaat gerealiseerd. Bij aanwijzing van een geschreven put-optie moet de optieschrijver de onderliggende goederen kopen. Bij aanwijzing van de put-optie realiseert de optieschrijver (nog) geen winst.

De boekwaarde van de bij aanwijzing van de optie verkregen goederen is gelijk aan de uitoefenprijs van de optie plus optie-aanwijzingskosten, verminderd met de boekwaarde van de put-optie (Zwemmer, 1988, p. 9). Eerst bij vervreemding van de bij de optie-aanwijzing verkregen goederen is het verschil tussen de boekwaarde van de goederen en de vervreemdingsprijs van de goederen een gerealiseerde winst.

3.2 Hedging en gedekt schrijven

Van 'hedging' is sprake als een ondernemer een optie koopt om zich te beschermen tegen negatieve prijsontwikkelingen van tot zijn ondernemingsvermogen behorende goederen of verplichtingen. Een put-optie beschermt de ondernemer tegen een waardedaling van een bezitting onder de uitoefenprijs van de put-optie; een call-optie beschermt de onderne-

mer tegen een waarde stijging van een schuld boven de uitoefenprijs van de call-optie.

Van 'gedekt schrijven' is sprake als een ondernemer een optie verkoopt op tot zijn ondernemingsvermogen behorende goederen of verplichtingen. Door het schrijven (verkopen) van de optie genereert de ondernemer premie-inkomen. Het risico van gedekt schrijven van opties is beperkt. Bij aanwijzing van een geschreven call-optie kan aan de hieruit voortvloeiende verplichting worden voldaan door de onderliggende goederen te verkopen. Bij aanwijzing van een geschreven put-optie kunnen de gekochte goederen worden aangewend om de short-positie in de betrokken goederen af te lossen. Aansluitend bij recente ontwikkelingen in de jaarverslaggeving ben ik van mening dat de fiscale resultaatbepaling van een optie en van een vermogensbestanddeel in samenhang moet plaatsvinden, indien:⁷

- de optiepositie wordt aangehouden in nauw verband met een specifiek aanwijsbaar vermogensbestanddeel waaraan voor de onderneming een tegenovergesteld prijsrisico is verbonden; en
- tussen de waardeverandering van de optie en de tegenovergestelde waardeverandering van het vermogensbestanddeel een hoge correlatie bestaat.

Indien aan deze beide voorwaarden wordt voldaan moet de verantwoording van resultaten van de optie en het vermogensbestanddeel worden gematched. Deze matching moet zodanig zijn dat waardeveranderingen van de optie en van het vermogensbestanddeel die geen invloed hebben op de totale winst, ook niet in de jaarwinst tot uitdrukking worden gebracht (realiteitszin). Jaarwinst wordt eerst verantwoord als deze door het sluiten van de optiepositie of het sluiten van de positie in het vermogensbestanddeel wordt gerealiseerd (voorzichtigheidsbeginsel). Het resultaat behaald met een optie bestaat uit:

- a een verandering van de intrinsieke waarde van de optie. De intrinsieke waarde van een optie is gelijk aan het voordeel dat bij directe uitoefening van de optie wordt be-

haald. Dit voordeel is of nihil of gelijk aan het verschil tussen de waarde van de onderliggende goederen en de uitoefenprijs van de optie.

- b een verandering van de verwachtingswaarde van de optie. Een optie heeft verwachtingswaarde wanneer de kans bestaat dat de optie gedurende de resterende looptijd (meer) intrinsieke waarde krijgt.

Ad. a Intrinsieke waarde

Indien en voorzover een optie intrinsieke waarde heeft, bestaat tussen deze intrinsieke waarde en de waarde van het tegenovergesteld belang bij de gehedgde goederen een perfecte negatieve prijsrelatie. De intrinsieke waarde van de optie en de waarde van de verbonden positie in de goederen zijn als aan elkaar verbonden communicerende vaten. Als de intrinsieke waarde van de optie stijgt, daalt de waarde van de onderliggende positie in de goederen met een gelijk bedrag. Als de intrinsieke waarde van de optie daalt, stijgt de waarde van de verbonden goederen met een gelijk bedrag. Een waardeverandering van goederen die wordt gecompenseerd door een even grote waardeverandering van de intrinsieke waarde van een verbonden optie mag geen invloed hebben op de jaarwinst.

Ad. b Verwachtingswaarde

De verwachtingswaarde ontleent een optie aan de kans dat de optie gedurende de resterende looptijd (meer) intrinsieke waarde krijgt. Tussen de verandering in verwachtingswaarde van de optie en de waarde van de onderliggende goederen bestaat geen nagenoeg perfecte prijsrelatie.

De betaalde verwachtingswaarde van een optie welke als dekking voor het prijsrisico van een vermogensbestanddeel is gekocht, is te beschouwen als betaalde premie voor een risicoverzekering voor de waardeverandering van het vermogensbestanddeel. Gedurende de looptijd van de optie verdwijnt de verwachtingswaarde. De betaalde verwachtingswaarde voor een ter hedging van een prijsrisico verkregen optie moet gedurende de looptijd

van de optie ten laste van het resultaat worden gebracht. De ontvangen verwachtingswaarde begrepen in een gedekt geschreven optie is te beschouwen als een vergoeding voor het prijsrisico verbonden aan de onderliggende goederen gedurende de looptijd van de optie. De ontvangen verwachtingswaarde hoeft pas bij sluiten van de optiepositie ten gunste van het resultaat te worden gebracht. Bij hedging kan met de band tussen een optie en het gedekt vermogensbestanddeel rekening worden gehouden door de resultaten als volgt te verantwoorden:

- bij het innemen van de optiepositie wordt een splitsing gemaakt tussen de verwachtingswaarde en de intrinsieke waarde van de optie;
- de verwachtingswaarde bij het innemen van de optiepositie wordt gedurende de resterende looptijd van de optie ten laste van het resultaat gebracht. De toerekening van de verwachtingswaarde aan de verschillende jaren kan tijdsevenredig aan het verstrijken van de looptijd van de optie plaatsvinden. De daling van de in de marktwaarde van de optie begrepen verwachtingswaarde sinds het innemen van de optiepositie moet echter ten minste ten laste van het resultaat sinds het innemen van de optiepositie worden gebracht;
- zolang geen resultaat op het gedekte vermogensbestanddeel tot uitdrukking is gebracht, wordt de optie gewaardeerd op de som van de intrinsieke waarde van de optie bij het innemen van de optiepositie en de nog niet toegerekende verwachtingswaarde;
- wanneer een waardeverandering van het gedekte vermogensbestanddeel tot uitdrukking wordt gebracht, wordt een even grote maar tegenovergestelde waardeverandering van de intrinsieke waarde van de optie door herwaardering van de optie verantwoord.

Bij gedekt schrijven kan met de band tussen optie en het vermogensbestanddeel rekening worden gehouden door de resultaten als volgt te verantwoorden:

- zolang geen resultaat op het vermogensbestanddeel tot uitdrukking wordt gebracht, wordt de optieverplichting gewaardeerd tegen de historische opbrengstprijs. Er is geen reden de in de ontvangen optiepremie begrepen verwachtingswaarde voor het sluiten van de optiepositie als bate te verantwoorden;
- wanneer een resultaat op het vermogensbestanddeel tot uitdrukking wordt gebracht, wordt een eventueel tegenovergesteld resultaat door verandering van de intrinsieke waarde van de optie verantwoord door herwaardering van de optie.

Voorbeeld 3

Op 31 december 1993 wordt door BV M een aandeel NV X gekocht voor f 105. Op dezelfde datum wordt een call-optie, op het aandeel NV X met een uitoefenprijs van f 100 en een afloopdatum per 31 december 1995 geschreven (verkocht) voor f 20.

De koop van het aandeel NV X en het schrijven van de call-optie hebben geen invloed op het resultaat van BV M over 1993. De balans van BV M per 31 december 1993 luidt (gedeeltelijk) als volgt:

Balans per 31 december 1993	
aandeel NV X 105	call-optie (NV X, 95, 100) 20

Tot 31 december 1995 komen uitsluitend waardeveranderingen van het aandeel NV X onder de f 100 voor rekening van BV M.

Stel 1: per 31 december 1994 heeft het aandeel NV X een waarde van f 75 en de call-optieverplichting heeft een waarde van f 2. Over 1994 wordt de f 30 waardedaling van het aandeel als last verantwoord en f 5 daling van de intrinsieke waarde van de call-optieverplichting als bate. Het over 1994 tot uitdrukking gebrachte verlies van f 25 is gelijk aan de waardedaling van het aandeel NV X onder de f 100. De daling van de verwachtingswaarde van de call-optieverplichting wordt eerst bij het sluiten van de optiepositie verantwoord.

De balans van BV M per 31 december 1994 luidt (gedeeltelijk) als volgt:

Balans per 31 december 1994	
aandeel NV X 75	call-optie (NV X, 95, 100) 15

Stel 2: per 31 december 1994 heeft het aandeel NV X een waarde van f 125 en de call-optie een waarde van f 27. De f 20 stijging van de intrinsieke waarde van de call-optieverplichting wordt geheel gecompenseerd door de f 20 (ongerealiseerde) waardestijging van het aandeel NV X. De f 13 daling van de verwachtingswaarde van de call-optieverplichting wordt eerst bij het sluiten van de optiepositie verantwoord. Over 1994 wordt geen resultaat tot uitdrukking gebracht. Dit wordt bereikt door het aandeel NV X en de call-optieverplichting beide tegen historische prijzen te waarderen.

Deze fiscale winstbepaling is voorzichtiger dan het stelsel dat de Raad voor de Jaarverslaggeving voorschrijft. In zijn richtlijn RJ 2.02.230 geeft de Raad aan hoe bij de waardering van activa rekening moet worden gehouden met op de activa geschreven call-opties. De Raad schrijft:

'Heeft de rechtspersoon voor objecten koopopties afgegeven tot een hoger bedrag dan de boekwaarde bepaald overeenkomstig de voorgaande alinea's, dan blijven deze opties bij de waardering buiten beschouwing. De bij gebruikmaking van de optie te maken winst is een voorwaardelijke bate die pas bij realisatie dient te worden verantwoord.

Zijn koopopties afgegeven tot een lager bedrag dan bovenbedoelde boekwaarde dan dient het verschil te worden afgeschreven over de periode tot het moment waarop de optie kan worden uitgeoefend. Kan van de optie onmiddellijk gebruik worden gemaakt, dan dient het object te worden gewaardeerd op de opbrengst die bij uitoefening van het optierecht zal worden verkregen.'

De door de Raad voor de Jaarverslaggeving voorgeschreven methode kan ertoe leiden dat

een short-positie in een call-optie niet wordt gepassiveerd. Het tegenovergestelde belang bij de onderliggende goederen wordt ten hoogste geactiveerd tegen de uitoefenprijs van de call-optie. Bij het gedekt schrijven van een call-optie wordt de ontvangen call-optiepremie direct als bate verantwoord. Een eventuele afwaardering van het tegenovergestelde belang bij de onderliggende goederen wordt als last verantwoord. Hoewel de meeste auteurs de door de Raad voor de Jaarverslaggeving voorgeschreven methode aanvaardbaar achten, vind ik de richtlijn niet juist (G. Griekspoor en J. Klaassen, 1988, p. 368). De methode kan er immers toe leiden dat:

- een bezitting en een geschreven call-optie gezamenlijk hoger worden gewaardeerd dan de marktwaarde van de bezitting minus de marktwaarde van de call-optieverplichting;
- een ongerealiseerde winst wordt verantwoord.

Voorbeeld 4

Op 31 december 1993 wordt door BV M een aandeel NV X gekocht voor f 105. Op dezelfde datum wordt een direct uitoefenbare call-optie op het aandeel NV X met een uitoefenprijs van f 100 en een aflooptdatum per 31 december 1995 geschreven (verkocht) voor f 20 (zie voorbeeld 3).

Volgens de richtlijn wordt het aandeel NV X op de balans per 31 december 1993 gewaardeerd op f 100. De afwaardering van het aandeel NV X wordt in 1993 als last verantwoord. De ontvangen optiepremie wordt in 1993 als bate verantwoord. Per saldo wordt bij het schrijven van de call-optie in 1993 een winst tot uitdrukking gebracht van f 25 - f 5 = f 15. Het aandeel en de geschreven call-optie hebben samen een marktwaarde van f 105 - f 20 = f 85. Het overeenkomstig de richtlijn gezamenlijk waarderen van het aandeel en de optie op f 100 is mijns inziens onjuist. De tot uitdrukking gebrachte winst van f 15 kan slechts worden gerealiseerd als bij het sluiten van de optiepositie de waarde van het aandeel boven de f 100 ligt.

3.3 Arbitrage

Professionele optiehandelaren proberen te profiteren van gelijktijdige prijsverschillen van opties en andere financiële instrumenten. Bij deze zogenoemde arbitrage kan gebruik worden gemaakt van ingewikkelde combinaties van opties, futures en onderliggende goederen of andere financiële instrumenten. Een ingenomen optiepositie wordt veelal afgedekt door een transactie op een andere markt.

Kuik en Barnard vermelden dat de eenheid Grote Ondernemingen te Amsterdam in een brief van 23 november 1991 een standpunt inzake de winstbepaling van bij de EOE opererende marktpartijen hebben uiteengezet.⁸ Volgens deze eenheid moeten professionele optiehandelaren voor de balanswaardering kiezen tussen:

- kostprijs of beurswaarde voor alle waarden tezamen, of
- kostprijs of beurswaarde voor alle waarden gegroepeerd rond een fonds. Hierbij worden alle financiële instrumenten en de onderliggende waarden van een bepaald fonds op kostprijs of op beurskoers gezet. Dit geldt voor zowel long-posities als short-posities.

Onder de kostprijs van een optie dient mijns inziens te worden verstaan de historische optiepremie. Indien verondersteld mag worden dat de waarden gegroepeerd rond een fonds een nagenoeg perfecte onderlinge prijsrelatie hebben, acht ik de zienswijze van de fiscus juist. Winst behaald met een optie wordt verantwoord op het tijdstip dat deze opkomt of op het tijdstip dat de optiepositie wordt gesloten. Verlies geleden met een optie wordt direct verantwoord indien en voorzover dit verlies niet wordt gecompenseerd door ongerealiseerde winst van financiële instrumenten die een nagenoeg perfecte prijsrelatie met de optie hebben.

4 Conclusies

Een optie kan worden gekwalificeerd als een zelfstandig rechtsfiguur. Bij de vestiging van een optie wordt nog geen deel van de onderliggende goederen vervreemd. Een optie en de onderliggende goederen leiden ieder een eigen fiscaal leven.

De fiscale jaarwinstbepaling is afhankelijk van de plaats die een optie in het ondernemingsvermogen inneemt.

Een ter speculatie aangehouden long-positie in een optie kan worden gewaardeerd op historische uitgaafprijs of lagere marktwaarde (minimum waarderingsregel). Een ter speculatie aangehouden short-positie in een optie kan worden gewaardeerd op historische opbrengstprijis of hogere marktwaarde (maximum waarderingsregel). Bij uitoefening van een long-positie in een call-optie en bij aanwijzing van een short-positie in een put-optie vindt nog geen realisatie plaats van een optieresultaat. Eerst bij vervreemding van de verkregen goederen wordt winst gerealiseerd.

Indien een optiepositie is ingenomen om een gedeelte van het prijsrisico van tot het ondernemingsvermogen behorende vermogensbestanddelen af te dekken (hedging) of om premie-inkomen met de vermogensbestanddelen te genereren (gedekt schrijven) moet bij de fiscale jaarwinstbepaling het optieresultaat worden gematched met het resultaat opgekomen met het verbonden vermogensbestanddeel.

Indien een optie door een professionele handelaar wordt gebruikt als arbitrage-instrument moet de optie op dezelfde waarderingsgrondslag worden gewaardeerd als de verbonden financiële instrumenten waarmee een perfecte prijsrelatie bestaat.

In zijn richtlijn RJ 2.02.230 stelt de Raad voor de Jaarverslaggeving mijns inziens ten onrechte dat geschreven call-opties op tot het ondernemingsvermogen behorende goederen niet worden gewaardeerd indien de uitoefen-

prijs van de call-opties hoger is dan de boekwaarde van de goederen. Dit voorschrift kan ertoe leiden dat de goederen en de call-optie samen hoger worden gewaardeerd dan de gezamenlijke marktwaarde van de goederen en de optie. Bovendien kan het voorschrift ertoe leiden dat een ongerealiseerde winst tot uitdrukking wordt gebracht.

Literatuur

- Bavinck, C.B. (1992), De optie als zelfstandige zaak, *Weekblad voor fiscaal recht* 1992/6022, pp. 1177-1182.
- Griekspoor, G. en J. Klaassen (1988), Opties en jaarrekening, *MAB* september 1988, pp. 362-368.
- Sonderen, J.C.M. van (1993), *Fiscale aspecten van opties*, Fiscale monografieën nr. 64, Kluwer, Deventer.
- Staatssecretaris van Financiën (1989), publikatie in *Infobulletin*, september 1989, nr. 89/505.
- Zwemmer, J.W. (1988), *Fiscale aspecten van optierechten en verblijvingsbedingen*, Fiscale monografieën nr. 45, Kluwer, Deventer.

Noten

- 1 Het als een zelfstandig vermogensrecht in de belastingheffing betrekken van opties is door de Hoge Raad onderschreven in zijn arrest van 9 december 1992, BNB 1993/65.
- 2 In dezelfde zin, H.A. Drielsma, Civiele en fiscale gedachten over optierechten, Inaugurale rede Leiden, N.V. Uitgeversmaatschappij A.E.E. Kluwer Deventer-Antwerpen, 1964, p. 17.
- 3 In bepaalde situaties is de staatssecretaris bereid goed te keuren dat optieverlening geen beletsel vormt voor het tot stand komen of voortbestaan van een fiscale eenheid.
- 4 D. Brüll, J.W. Zwemmer, FED fiscale brochures FED: IB 3.40, 1986, p. 26.
- 5 HR 29 april 1953, BNB 1953/166.
- 6 Hof Amsterdam te vinden in HR 7 maart 1979, BNB 1979/139 en Hof 's-Gravenhage 18 april 1991, FED 1-8-1991, 571, p. 1803.
- 7 Zie IASC, Exposure Draft 40 International Accounting Standard Commission, Proposed Statement, Financial Instruments, september 1992, par. 92; en William P. Hauworth II, en L. Joe Moravy, Accounting for Expanded Use of Option Transactions, CPA Journal, May 1987, p. 59.
- 8 Kuik, J en F.G. Barnard, Arthur Andersen (1993), Financial futures, jaarrekening en fiscus, februari 1993, p. 101.